

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 1

Vol. 16. No. 1

Ростов-на-Дону
2020

Новый долгоносик подрода *Otismotilus* Reitter, 1912 рода *Otiorhynchus* Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) с Кавказа

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru

Резюме. Описан новый для науки вид *Otiorhynchus* (*Otismotilus*) *paradigitalis* Davidian, sp. n. из Западной Грузии. Он очень близок к *O. digitalis* Yunakov et Davidian, 2002, от которого отличается овальными, широко закругленными на вершине надкрыльями, более коротким манубриумом spiculum ventrale и сближенными, почти соприкасающимися друг с другом ramus и collum сперматеки.

Ключевые слова: Curculionidae, Entiminae, *Otiorhynchus*, *Otismotilus*, новый вид, Кавказ, Грузия.

A new weevil of the subgenus *Otismotilus* Reitter, 1912, genus *Otiorhynchus* Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Caucasus

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru

Abstract. A brief morphological characteristic of the subgenus *Otismotilus* Reitter, 1912 is given. *Otiorhynchus paradigitalis* sp. n. is described from Zekari Pass in Georgia. Diagnosis of a new species: the species belongs to the species-subgroup with thickened antennae (*O. digitalis*, *O. depressus*, *O. oezbeki* and *O. kataevi*) in the species-group *granulato-punctatus*. *Otiorhynchus paradigitalis* sp. n. is most similar to *O. digitalis*, from which it differs by the slightly shorter epistomal angles of females, weakly transverse 3rd funicular segment, oval-shaped elytra widely rounded apically, shorter setae on elytral intervals, shorter manubrium of spiculum ventrale, closely located (almost touching each other) ramus and collum of the spermatheca and slightly smaller stylus on coxites. The new species is also similar to *O. oezbeki* by the horn-like elongate male epistomal angles, almost reaching the mandibular apex and also by the form of elytra with straight or slightly concave sides before the base; *O. paradigitalis* sp. n. differs from the mentioned species by the weakly convex disc of pronotum, more elongate 2nd funicular segment, right outer apical angle of the fore tibia and distinctly widened from the outside corbel of the hind tibia. A key to six species of the *quadrato-punctatus* species-group of the subgenus *Otismotilus* with thickened antennae is given.

Key words: Curculionidae, Entiminae, *Otiorhynchus*, *Otismotilus*, new species, Caucasus, Georgia.

Материалом для настоящей работы послужили сборы, любезно предоставленные чешским коллегой В. Цирисом (Mr V. Zieris).

Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия). Типовые экземпляры хранятся в коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия).

Род *Otiorhynchus* Germar, 1824 Подрод *Otismotilus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus granulato-striatus* Stierlin, 1876, по первоначальному обозначению.

Подрод включает видовые группы *chaudoiri*, *granulato-striatus* и *quadrato-punctatus* [Давидьян, Юнаков, 2002], отличия между которыми приводятся здесь в виде определительной таблицы:

1(2). Нечетные промежутки надкрылий с рядом отчетливых более или менее приподнятых щетинок, на четных промежутках щетинки обычно очень маленькие, иногда едва различимые. Длина тела 3.9–6.1 мм группа *chaudoiri*

2(1). Все промежутки надкрылий с почти одинаковыми рядами маленьких щетинок. Жуки обычно более крупные, 4.9–8.8 мм.

3(4). Бороздки надкрылий шире или одинаковой ширины с промежутками, нечетные промежутки надкрылий иногда более приподняты. Зернышки на промежутках надкрылий значительно меньше точек в бороздках. 1-й членик жгутика усиков обычно заметно короче 2-го. Опушение тела, как правило, двойное из щетинок и чешуек, только у *O. kataevi* – щетинковидное. Длина тела 4.9–8.8 мм группа *quadrato-punctatus*

4(3). Бороздки надкрылий заметно уже промежутков, все промежутки одинаковые, более или менее уплощены. Зернышки на промежутках надкрылий примерно одинакового размера с точками в бороздках. 2-й членик жгутика усиков немного длиннее 1-го или одинаковой с ним длины. Опушение тела простое щетинковидное, без чешуек. Длина тела 5.2–8 мм группа *granulato-striatus*

Первоначально в видовую группу *quadrato-punctatus* были отнесены *O. quadrato-punctatus* Stierlin, 1884, *O. depressus* Stierlin, 1875, *O. abashae* Davidian et Yunakov,

2002, *O. titae* Davidian et Yunakov, 2002, *O. oezbeki* Davidian et Yunakov, 2002, *O. maganicus* Davidian et Yunakov, 2002 и *O. madinae* Davidian et Yunakov, 2002 [Давидьян, Юнаков, 2002]. В указанную видовую группу здесь включаются также *O. kataevi* Davidian et Yunakov, 2002 [Давидьян, Гюльтекин, 2006], *O. digitalis* Yunakov et Davidian, 2002 и *O. paradigitalis* sp. n. Из перечисленных видов *O. depressus*, *O. oezbeki*, *O. kataevi*, *O. digitalis* и *O. paradigitalis* sp. n. характеризуются толстыми усиками с заметно укороченными члениками жгутика усиков, из которых 4–7-й обычно сильно поперечные, иногда дисковидные. У остальных видов, включая *O. quadratopunctatus*, *O. maganicus*, *O. madinae*, *O. abashae* и *O. titae*, усики тонкие, 4–7-й членики жгутика усиков обычно слабо поперечные, иногда почти круглые.

Долгоносики видовой группы *quadratopunctatus* населяют горы Западного Кавказа, преимущественно южнее Главного Водораздельного хребта, и Северо-Восточную Турцию.

Otiorhynchus digitalis Yunakov et Davidian, 2002
(Рис. 1–4, 11)

Вид описан по единственной самке, собранной М.Л. Данилевским на Зангезурском хребте (Азербайджан,

Рис. 1–4. *Otiorhynchus digitalis* Yunakov et Davidian, 2002, самка, голотип.

1 – общий вид; 2 – кокситы; 3 – сперматека; 4 – spiculum ventrale.
Figs 1–4. *Otiorhynchus digitalis* Yunakov et Davidian, 2002, female, holotype.

1 – general view; 2 – coxites; 3 – spermatheca; 4 – spiculum ventrale.

Нахичеванская Республика, Шахбузский район, Биченекский перевал) [Юнаков, Давидьян, 2002]. В первоописании наименование перевала дано ошибочно, как «Беченекский». Ниже приводятся признаки голотипа, дополняющие и уточняющие его описание.

Описание. Эпистомальные углы заметно вытянуты, слегка не доходят до вершинного края мандибул. Самая узкая часть спинки головотрубки в 2.86 раза шире рукояти усиков в средней части. 1-й членик жгутика усиков в 1.29 раза длиннее ширины, 2-й членик в 1.71 раза длиннее ширины и в 1.33 раза длиннее 1-го членика, 3–6-й членики сильно поперечные, почти дисковидные, 7-й членик слегка менее поперечный. 1-й членик булавы усиков едва короче ее половины. Переднеспинка в 1.29 раза шире длины, диск переднеспинки слабо продольно выпуклый. Надкрылья яйцевидные, узко закругленные на вершине, в 1.39 раза длиннее ширины. 1-й членик задних лапок в 1.65 раза длиннее ширины. Ламелла spiculum ventrale слабо вырезана на вершине, в 1.13 раза длиннее ширины, манубриум spiculum ventrale в 2.33 раза длиннее ламеллы.

Otiorhynchus paradigitalis Davidian, sp. n.
(Рис. 5–10, 11)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): W Caucasus, SW Georgia, S of Kutaisi, Meskheti Mt. Range, NW of Zekari Pass, 2000 m, 25.06.2014 (Snížek leg.). Паратип: 1♀, там же, Sairme env., 41°49'40"N / 42°51'44"E, 2182 m, 2–4.07.2016 (V. Zieris leg.).

Сведения о голотипе. Жук наклеен на прямоугольную картонную пластинку, в правом заднем углу которой отдельно подклеено отчлененное брюшко, а в левом заднем углу в каплю водорастворимого фиксатора помещены гениталии и терминалии. У экземпляра надломана вершина правого бедра и отсутствует коготковый членик задней правой лапки.

Описание. Самец. Эпистомальные углы рожковидно удлиненные, почти доходят до вершинного края мандибул. Головотрубка на уровне птеригий в 1.47 раза шире ее самой узкой части. Усики утолщенные, наиболее узкая часть спинки головотрубки в 2.22 раза шире рукояти усиков в средней части. 1-й членик жгутика усиков в 1.24 раза длиннее ширины, 2-й членик – в 1.72 раза; 3–7-й членики поперечные, ширина 3-го в 1.33 раза больше его длины. Булава широко веретеновидная, наиболее широкая часть немного базальнее середины.

Переднеспинка поперечная, в 1.28 раза шире длины, диск переднеспинки слабо продольно выпуклый без срединного кия, с едва намеченной бороздкой. Надкрылья овальные, в 1.4 раза длиннее ширины. Бороздки надкрылий из крупных точек, перемычки между которыми меньше точек. Промежутки надкрылий одинаковые, слабо выпуклые, слегка уже бороздок, с одним, местами спутанным, рядом маленьких щетинконосных зернышек, наиболее хорошо различимых на боках и вершинном скате надкрылий. Два первых вентрита в центральной части в умеренно густых, заметно сложенных маленьких зернышках, на боках с распилевидными зернышками. Анальный вентрит самца отчетливо выпуклый, с вдавлением перед вершиной. Передние голени по наружному краю прямые, на задних голених корзинки едва расширены с наружной стороны. 1-й членик задних лапок в 1.63 раза длиннее ширины.

Покровы надкрылий в опушении из несомкнутых маленьких, слабо удлиненных прижатых чешуек светло-коричневого цвета и в широкоовальных светло-серых чешуйках в бороздках надкрылий, формирующих пятнистый рисунок. Зернышки на промежутках надкрылий с полуприжатыми, дуговидно изогнутыми щетинками, слабо заметными по краю надкрылий.

Рис. 5–10. *Otiorhynchus paradigitalis* sp. n., общий вид и детали строения.

5 – самец, голотип; 6 – самка, паратип; 7 – эдеагус; 8 – сперматека; 9 – spiculum ventrale; 10 – кокситы.

Figs 5–10. *Otiorhynchus paradigitalis* sp. n., general view and details of structure.

5 – male, holotype; 6 – female, paratype; 7 – aedeagus; 8 – spermatheca; 9 – spiculum ventrale; 10 – coxites.

Пенис уплощен, в основных 2/3 почти параллельносторонний, слабо сужен к вершине от остиального отверстия, на вершине широко притуплен и слегка вырезан в средней части. Апофизы заметно длиннее пениса. Тегмен с хорошо развитыми параметрами. Эндофаллус в области агнонопория с крупным склеритом.

Самка. Эпистомальные углы вытянуты заметно слабее, чем у самца, не достигают верхнего края мандибул. Головотрубка на уровне птеригий в 1.39 раза шире ее самой узкой части. Наиболее узкая часть спинки головотрубки в 2.59 раза шире рукоятки усиков в средней части. 1-й членик жгутика усиков в 1.37 раза длиннее ширины, 2-й членик –

Рис. 11. Распространение *Otiorynchus digitalis* Yunakov et Davidian, 2002 (круг) и *O. paradigitalis* sp. n. (квадрат).

Fig 11. Distribution of *Otiorynchus digitalis* Yunakov et Davidian, 2002 (circle) and *O. paradigitalis* sp. n. (square).

в 1.88 раза. Переднеспинка в 1.22 раза шире длины. Диск переднеспинки в средней части с очень узким срединным килем. Надкрылья овальные, в 1.35 раза длиннее ширины, на вершине широко закруглены. Диск надкрылий плоский, вершинный скат отвесный, заметно оттянут на конце. Два первых вентрита в центральной части пунктированы, почти без зернышек, на боках с рашпилевидными зернышками. Межтазиковый выступ 1-го вентрита в 1.2 раза шире основного края анального вентрита. Передние голени по наружному краю прямые, корзинки задних голеней слабо расширены с наружной стороны. 1-й членик задних лапок в 1.82 раза длиннее ширины.

Ламелла *spiculum ventrale* в 1.13 раза длиннее ширины, ее вершинный край слегка вырезан. Манубриум *spiculum ventrale* в 1.82 раза длиннее ламеллы. *Ramus* и *collum* сперматеки сближены и почти соприкасаются друг с другом, *ramus* примерно в 1.5 раза шире *collum*. Кокситы яйцеклада в 1.79 раза длиннее ширины, умеренно сильно склеротизованы, светло-коричневого цвета, на вершине с отчетливым круглым стилусом.

Длина тела 6.05–6.8, ширина 2.93–3.5 мм, у голотипа 6.05 и 2.93 мм.

Сравнительный диагноз. В видовой группе *granulato-punctatus* новый вид вместе с *O. digitalis*, *O. depressus*, *O. oezbeki* и *O. kataevi* отличаются заметно утолщенными усиками. Из них он наиболее похож на *O. digitalis*, от которого отличается слегка более короткими эпистомальными углами самки, слабо поперечным третьим члеником жгутика усиков, овальными, широко закругленными на вершине надкрыльями, более короткими щетинками на промежутках надкрылий, более коротким манубриумом *spiculum ventrale*, сближенными, почти соприкасающимися друг с другом *ramus* и *collum* сперматеки и слегка более маленьким стилусом на кокситах.

Рожковидно удлиненными эпистомальными углами самца, почти достигающими до вершинного края мандибул, а также формой надкрылий с прямыми или слегка вдавленными боками перед основанием новый вид похож также на *O. oezbeki*, от которого

отличается слабо выпуклым диском переднеспинки, более удлиненным вторым члеником жгутика усиков, прямым наружным вершинным углом передних голеней и заметно расширенной с наружной стороны корзинкой на вершине задних голеней.

Распространение. Грузия, Месхетский хребет. Местонахождение паратипа точно соответствует координатам Зекарского перевала на административной границе Багатского муниципалитета Имерети и Адигенского муниципалитета Самцхе-Джавахетии. На оригинальной географической этикетке голотипа, написанной коллектором, наименование этого же перевала приводится в редко встречающейся транскрипции, как «Zakarskij pass». По свидетельству В. Цирица (V. Zieris), оба экземпляра были собраны на участках, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

Определительная таблица видов подрода *Otismotilus* с толстыми усиками

- 1(8). Покровы тела в умеренно-густом двойном опушении из щетинок и чешуек. Головотрубка на уровне птеригий обычно менее чем в 1.7 раза шире ее самой узкой части. Усики сильно или умеренно сильно утолщены, наиболее узкая часть спинки головотрубки в 1.8–2.86 раза шире рукояти усиков в средней части. Переднеспинка в густых мелких зернышках, с более чем 14 зернышками вдоль срединной линии. Промежутки надкрылий самое большее слегка приподняты. Внутренняя сторона задних голеней в зернышках.
- 2(7). Эпистомальные углы самца довольно сильно рожковидно вытянуты, почти доходят до вершинного края мандибул. Бока надкрылий перед основанием прямые или слегка вдавленные. Два первых вентрита самца в умеренно густых, частично сглаженных мелких зернышках, у самки в редких зернышках, анальный вентрит самца слабо выпуклый.
- 3(4). Эпистомальные углы самки слабо вытянуты, не достигают вершинного края мандибул. Головотрубка на уровне птеригий в 1.55–1.69 раза шире ее самой узкой части. Наиболее узкая часть спинки головотрубки не более чем в 2 раза шире рукояти усиков в средней части. Диск переднеспинки явственно продольно выпуклый. Наружный угол на вершине передних голеней у обоих полов скошен, корзинка задних голеней самца не расширена, у самки едва расширена с наружной стороны. 1-й членик задних лапок менее удлиненный, у самца в 1.28–1.3 раза, у самки в 1.31–1.33 раза длиннее ширины *O. oezbeki*
- 4(3). Эпистомальные углы самки явственно вытянуты, почти доходят до вершинного края мандибул. Головотрубка на уровне птеригий менее чем в 1.5 раза шире ее самой узкой части. Наиболее узкая часть спинки головотрубки в 2.22–2.86 раза шире рукояти усиков в средней части. Диск переднеспинки слабо продольно выпуклый. Передние голени по наружному краю прямые, корзинка задних голеней самца едва, у самки слабо

- расширена с наружной стороны. 1-й членик задних лапок более удлиненный, у самца в 1.63 раза длиннее ширины, у самки в 1.82 раза.
- 5(6). Надкрылья яйцевидные, на вершине узко закруглены. Наиболее узкая часть спинки головотрубки в 2.86 раза шире рукояти усиков в средней части. 3-й членик жгутика усиков сильно поперечный, почти дисковидный. Полуприжатые щетинки на промежутках надкрылий слегка длиннее, заметно выступают за контур надкрылий по бокам и на вершине. Манубриум *spiculum ventrale* в 2.33 раза длиннее ламеллы. *Ramus* сперматеки довольно сильно отстоит от *collum*. Самец неизвестен *O. digitalis*
- 6(5). Надкрылья овальные, на вершине широко закруглены. Наиболее узкая часть спинки головотрубки самца в 2.22, у самки в 2.59 раза шире рукояти усиков в средней части. 3-й членик жгутика усиков самки слабо поперечный. Полуприжатые щетинки на промежутках надкрылий короче, почти не выступают за контур надкрылий по бокам и на вершине. Манубриум *spiculum ventrale* в 1.82 раза длиннее ламеллы. *Ramus* и *collum* сперматеки сближены и почти соприкасаются друг с другом *O. paradigitalis* sp. n.
- 7(2). Эпистомальные углы самца треугольные, слабо вытянуты, не достигают вершинного края мандибул. Бока надкрылий перед основанием слегка выпуклые. Два первых вентрита у обоих полов целиком в густых мелких зернышках, анальный вентрит самца уплощенный, слегка выпуклый *O. depressus*

- 8(1). Покровы тела в редком щетинковидном опушении, чешуйки отсутствуют. Головотрубка на уровне птеригий обычно более чем в 1.75 раза шире ее самой узкой части. Усики сильно утолщены, наиболее узкая часть спинки головотрубки не более чем в 1.5 раза шире рукояти усиков в средней части. Переднеспинка в крупных конических зернышках, примерно с 10–11 зернышками вдоль срединной линии. Все промежутки надкрылий довольно сильно ребрышковидно приподняты. Внутренняя сторона задних голеней гладкая, без зернышек *O. kataevi*

Благодарности

Автор выражает признательность чешскому коллеге Владимиру Цирису (Mr V. Zieris, Pardubice, Czech Republic), любезно предоставившему для изучения интересные материалы из Грузии.

Литература

- Давидьян Г.Э., Юнаков Н.Н. 2002. К познанию долгоносиков из подродов *Nilepolemis* Rtt., *Udonedus* Rtt., *Otismotilus* Rtt. и *Motilacanus* Rtt., род *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) с Кавказа и Турции. *Энтомологическое обозрение*. 81(1): 128–173.
- Давидьян Г.Э., Гюльтекин А. 2006. К познанию жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) из Северо-Восточной Турции и Закавказья. *Зоологический журнал*. 85(4): 479–492.
- Юнаков Н.Н., Давидьян Г.Э. 2002. Новый вид долгоносиков рода *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) из Азербайджана. *Зоологический журнал*. 81(3): 373–374.

Поступила / Received: 8.12.2019

Принята / Accepted: 28.01.2020

Опубликована онлайн / Published online: 26.03.2020

References

- Davidian G.E., Yunakov N.N. 2002. Contribution to the knowledge of the weevil subgenera *Nilepolemis* Rtt., *Udonedus* Rtt., *Otismotilus* Rtt., and *Motilacanus* Rtt., genus *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from the Caucasus and Turkey. *Entomological Review*. 82(2): 21–58.
- Davidian G.E., Gultekin L. 2006. Contribution to the knowledge of the weevil genus *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) from northeastern Turkey and Transcaucasia. *Entomological Review*. 86(3): 310–323.
- Yunakov N.N., Davidian G.E. 2002. A new species of the weevil genus *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from Azerbaijan. *Entomological Review*. 82(7): 931–932.